

**ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA
ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ
ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA**

CAP QOPM MARCOS ANTONIO BENETTI

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

**SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
2013**

CAP QOPM MARCOS ANTONIO BENETTI

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Trabalho escrito apresentado como requisito da nota referente à disciplina de Inovação na Gestão da Segurança Pública do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná.

Instrutor: Major PM/RR Jorge Dirceu Wanzuit

DOI: 10.5281/zenodo.10158055

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

A prova de regularidade fiscal, econômico-financeira e administrativa do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual será mantida atualizada pelo seu titular ou dirigente máximo, cumprindo-se todas as exigências previstas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias¹, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal² e nas legislações aplicáveis e contidas no Cadastro Único de Convênio - CAUC e no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal - CADIN, ambos da União.

No Estado do Paraná requer ainda a aprovação prévia da despesa com pessoal através de um Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado (Decreto 7.599, DOE, 18 Março de 2013) que estabelece as seguintes definições:

O sistema de pagamento origina-se à autorização prévia para a realização de concurso público, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, inclusive temporários, a prorrogação de contratos, concessão de aumentos, reajustes ou adequação de remuneração, a qualquer título, tais como promoções, progressões, majorações remuneratórias ou acordos de natureza salarial dos servidores civis e militares, inclusive quando houver repercussão nos inativos, contratação de hora extra, ou autorização para o serviço extraordinário. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa com pessoal.

¹ No Brasil a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, e as empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a Lei Orçamentaria Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual. De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da Constituição Federal, a LDO:

- ¹compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;
- ¹orientará a elaboração da LOA;
- ¹disporá sobre as alterações na legislação tributária; e
- ¹estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

² Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Elaboração e processamento das folhas de pagamento transferindo-as para o Sistema RH Paraná - Meta4, após o protocolo ter percorrido todas as instâncias exigidas.

Membros do Conselho:

Secretário de Estado de Governo, Presidente;

Secretário-Chefe da Casa Civil;

Procurador Geral do Estado;

Secretário de Estado da Administração e da Previdência;

Secretário de Estado da Fazenda;

Secretário Especial do Controle Interno.

FLUXOGRAMA DESSE PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO DO FLUXOGRAMA - ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO

a) Ofício de solicitação ao Chefe do Poder Executivo com exposição de motivos, os protocolados serão encaminhados à deliberação do Conselho de Gestão pelo Núcleo Jurídico da Administração junto à Secretaria de Estado de Governo - NJA/PGE/SEEG se estiverem instruídos pelos órgãos e entidades interessadas com, pelo menos, os

documentos e pareceres conclusivos, inclusive jurídicos, previstos no Decreto nº 6.191, de 15 de Outubro de 2012;

b) Informação do GRHS dos órgãos ou Entes da Administração interessado, com a justificativa em relação a despesa pretendida;

c) Informação do Grupo de Planejamento Setorial - GPS, acerca da dotação orçamentaria e da disponibilidade dos recursos orçamentários necessários;

d) Informação da Coordenadoria de Administração Financeira CAFE/SEFA, sobre o impacto nos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000;

e) Manifestação conclusiva da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, quanto a viabilidade do Pedido.

* (Nível de Decisão): Os protocolos que não atenderem ao disposto no Decreto, serão restituídos ao órgão de origem para complementação ou arquivamento.

* (Nível de Decisão): As despesas com pessoal autorizadas por ato governamental, ouvido o Conselho de Gestão, serão submetidas à DCRH/SEAP, ou às Unidades de Recursos Humanos que, no prazo de 30 (trinta) dias do prazo de recebimento implantará em Folha de Pagamento.

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS NA PMPR

Admissão/inclusão: Centro de Recrutamento e Seleção - CRS

Promoção de Oficiais: Comissão de Promoção de Oficiais - CPO

Promoção de Praças: Comissão de Promoção de Praças - CPP

Matrículas do 2º e 3º CFO: Diretoria de Ensino e Pesquisa - DEP

NÍVEL DO SISTEMA - IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS

PROCESSO

Um Processo de produção é um sistema de ações que estão inter-relacionadas de forma dinâmica e que estão orientadas para a transformação de determinados elementos.

Como tal, os elementos de entrada (conhecidos como fatores) passam a ser elementos de saída (produto ou serviços), na sequência de um processo em que é incrementado o seu valor.

ANALISE

Em análise a este estudo de caso (Sistema de Folha de Pagamento), o processo está identificado que seu trâmite é em várias instâncias do Governo Estadual ocorre na forma de alimentar um protocolado manualmente e não informatizado.

É descartada a hipótese de um novo processo, tendo em vista que o atual modelo deve atender a dispositivos legais.

GESTÃO

São ações executivas para organizar, dispor, dirigir e dar uma ordem para que se consiga um determinado objetivo.

PROPOSTA DE MELHORIA

De curto prazo:

Redução e otimização dos tempos dos ciclos de processo;

a) Mudar a atual Visão Tradicional (Vertical), ou seja, Estrutural, para a Visão Sistêmica (Horizontal), ou seja, Processo;

b) Para o aumento da velocidade:

1. Difundir para os envolvidos (CRS, CPO, CPP e DEP) que fazem parte da Estrutura, para responder com rapidez às mudanças;
2. Alinhamento dos envolvidos com as atividades internas do processo;
3. Padronização e documentação das atividades; e
4. Facilidade no entendimento de todos a respeito do funcionamento do processo.

c) Dono do Processo (CRS, CPO, CPP e DEP):

1. Dirigir, participar e dar suporte em todas as instâncias do processo;
2. Assegurar que o processo mantenha prioridade; e
3. Assegurar que “mudança de pessoas” no seu ambiente, não atrapalhe a equipe e o processo.

De longo prazo:

Informatização do Processo

Face o envolvimento de vários entes do Governo, a informatização do processo não depende unicamente da Polícia Militar do Paraná, há que se envolverem todos os

órgãos participantes do processo para uma proposição única de interligação dos órgãos a fim de informatizar o processo para suprimir a forma atual que é manual.

CONCLUSÃO

Como a gestão é utilizada também para orientar e resolver um problema específico, bem como se refere à direção e administração que se realiza em uma organização, a melhoria proposta no presente trabalho, poderá surtir o efeito desejado de melhoria do Sistema de Folha de Pagamento, principalmente quando houver o claro entendimento pelos envolvidos, de todo o processo sistêmico, e divisão das partes do processo em que primeiramente envolve a prévia autorização, da segunda parte que é a execução propriamente dita, a qual se constata que não há identificação de problemas.